

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ВАРИАНТОВ

Ларин С.Н., к.тех.н., ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Подлиняев О.Л., д.пед.н., профессор, Иркутский государственный университет

Хрусталева О.Е., к.э.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: В условиях ужесточения санкционных ограничений со стороны недружественных стран запада для предприятий агропромышленного комплекса первостепенную важность приобретает формирование вариантов инновационных стратегий их развития. С целью обоснования их эффективности целесообразно использовать инструментарий экономико-математического моделирования и прогнозирования. Это обстоятельство предопределяет высокую актуальность темы данной работы. Поскольку процесс формирования инновационных стратегий развития и принятия инвестиционных решений сопряжен с множеством альтернативных вариантов и риском, то возникает потребность в совершенствовании методологии портфельного инвестирования и оценки инвестиционных качеств всего арсенала инвестиционных портфельных стратегий с целью обоснованного выбора наиболее оптимальной из них. В данной статье раскрыты вопросы формирования эффективных инновационных стратегий развития и принятия инвестиционных решений для предприятий агропромышленного комплекса на основе прогнозирования динамики урожайности сельскохозяйственных культур с помощью системы гибридных моделей.

Ключевые слова: доходность, риск, теория портфеля, инвестиционный инструмент, прогностическая система гибридных моделей.

Abstract: In the context of tightening sanctions restrictions from unfriendly Western countries, the formation of options for innovative strategies for their development is of paramount importance for enterprises in the agro-industrial complex. In order to justify their effectiveness, it is advisable to use the tools of economic and mathematical modeling and forecasting. This circumstance determines the high relevance of the topic of this work. Since the process of forming innovative development strategies and making investment decisions is associated with many alternative options and risks, there is a need to improve the methodology of portfolio investment and assess the investment qualities of the entire arsenal of investment portfolio strategies in order to make an informed choice of the most optimal one. This article reveals the issues of forming effective innovative strategies for the development of economic entities in the agro-industrial complex based on forecasting the dynamics of agricultural crop yields using a system of hybrid models.

Keywords: profitability, risk, portfolio theory, investment instrument, predictive system of hybrid models.

Введение

В последние годы агропромышленный комплекс (АПК) стал одной из самых бурно развивающихся отраслей национальной экономики. В сентябре 2022 года правительством РФ была утверждена «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» [1]. Этот документ направлен на обеспечение долгосрочного и перспективного развития АПК страны. В нем в качестве ключевых ориентиров развития отрасли выделены: развитие импортозамещения; внедрение инноваций в пищевой и перерабатывающей промышленности; цифровизация на уровне отраслей и отдельных предприятий; сохранение, восстановление и повышение плодородия сельскохозяйственных земель; селекция и генетика; развитие мелиорации; внедрение новых сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы.

Одним из основных факторов экономического роста предприятий АПК является эффективная инвестиционная деятельность. Вместе с тем введение продовольственного эмбарго и последующие процессы импортозамещения значительно активизировали инновационные процессы в деятельности предприятий АПК. Поэтому в сложившейся ситуации к приоритетам развития предприятий АПК относятся вопросы, связанные с разработкой инновационных стратегий развития и принятия инвестиционных решений на основе повышения эффективности их инвестиционной деятельности.

Сегодня в деятельности многих предприятий АПК существует ряд неопределенностей, которые обусловлены отсутствием стратегического планирования и разработки стратегий их развития. Как показывает практика, именно определение долгосрочных стратегических целей может обеспечить высокую эффективность деятельности предприятий и их конкуренто-

способность на рынке [2]. Важное место среди долгосрочных целей развития предприятий АПК занимает задача прогнозирования динамики урожайности сельскохозяйственных культур. Для ее решения в настоящей статье предложено использовать инструментарий формирования модели «Доходность-Риск» и создание на ее основе системы гибридных моделей. Данный инструментарий позволяет применять вариативный подход к разработке инновационных стратегий развития предприятий АПК и выбору наиболее эффективных из них.

Основная часть

1. Обзор литературы

К современным исследованиям в области математического обеспечения финансового менеджмента относятся разработки инновационных стратегий развития и инструментальных средств повышения эффективности принятия решений при управлении вложениями в отдельные фондовые активы. Это направление включает методы технического анализа (его инструментарий представлен в работах Ч. Лебо, Д.В. Лукаса, А. Элдера и др.) и прикладного регрессионного анализа и анализа временных рядов (его инструментарий представлен в работах Н. Дрейпера, Г. Смиат, Дж. Себера, Дж. Бокса, Г. Дженкинса, И. Фишера и др.). Другое направление относится к теории портфельных инвестиций (его инструментарий представлен в работах Г. Марковица [10], У. Шарпа [8], Дж. Тобиана, Р. Мертона, Р. Ролла и др.). В основу этих исследований положен анализ совокупного эффекта от вложений в различные инвестиционные инструменты, с учетом их взаимного влияния. Несмотря на многообразие работ по совершенствованию механизмов инвестирования на финансовых рынках, проблема согласования различных подходов и создания комплексной системы инвестирования должного развития не получила.

Кроме того, процесс формирования инновационных стратегий развития, принятия инвестиционных решений сопряжен с множеством альтернативных вариантов и риском. Инвесторы, готовые вкладывать денежные средства, сталкиваются с проблемой адекватной и объективной оценки риска и перспектив инвестиций. Перечисленные обстоятельства предопределили потребность в совершенствовании методологии портфельного инвестирования и оценки инвестиционных качеств всего арсенала инвестиционных портфельных стратегий с целью обоснованного выбора наиболее оптимальной из них применительно к деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.

2. Цель исследования

Цель исследования заключается в разработке эффективных инновационных стратегий развития предприятий АПК и совершенствовании методов прогноза урожайности сельскохозяйственных культур. Данная цель определила необходимость решения следующих задач:

- предложить наиболее предпочтительный механизм построения прогноза урожайности сельскохозяйственных культур;

- провести сравнительную апробацию предложенных механизмов прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур.

3. Материалы и методы

Достижение поставленной цели потребовало:

- а) оценить прогнозные возможности эмпирических моделей, использующих информацию о курсовой динамике на фондовых рынках;

- б) сформулировать методологические основы многофакторного моделирования портфеля;

- в) разработать и верифицировать арсенал инвестиционных портфельных стратегий, синтезированных на основе гибридной системы моделей.

На начальном этапе по имеющимся историческим данным строится гибридная прогностическая система. Построение системы моделей представляет собой двух-шаговую процедуру:

1) для оценки взаимосвязей между изучаемыми инвестиционными инструментами проводится корреляционный анализ, и строятся одновременные уравнения регрессии:

$$y_i(k) = a_0 + \sum_{j=1}^m a_j y_j(k), j \neq i. \quad (1)$$

где y_i – инвестиционные инструменты;
 m – число используемых инвестиционных инструментов;

k – номер года, в котором проводятся исследования.

2) для каждого инвестиционного инструмента синтезируются прогностические модели, первоначальный вид которых можно представить так:

$$y_i = a_0 + \sum_{j=1}^m \sum_{t=1}^p a_{jt} y_j(k-t) \quad (2)$$

После завершения этапа построения прогностических моделей и проверки их пригодности (на q_2) возможны следующие варианты:

1. В системе моделей нет ни одной пригодной для выработки прогнозов.

В этом случае текущий временной интервал (бар) пропускается, то есть инвестиционный портфель в этом временном интервале не формируется.

2. Синтезированная система эмпирических моделей по выбранным критериям качества пригодна в полном объеме.

В этом случае инвестиционный портфель строится для исследуемого набора инвестиционных инструментов.

3. Верификация моделей показала, что не все модели пригодны для практического применения.

В этом случае недостоверные прогностические модели, заменяются соответствующими одновременными моделями. Полученную таким образом, систему моделей назовем гибридной, т.к. она включает в себя модели различной структуры (одновременные и прогностические).

Если для некоторого инвестиционного инструмента (инструментов) получено несколько пригодных эмпирических моделей, то в этом случае результирующий прогноз доходности формируется посредством комбинирования прогнозов [3].

Далее переходим к формированию инвестиционного портфеля (уникального для каждого момента времени k из q_3). В портфель на каждом шаге скользящей верификации из первоначального числа m инвестиционных инструментов, в рассмотрение включаются только те из них, для которых по прогностическим моделям получены положительные значения доходностей [4, 7]. Для удобства дальнейшего изложения, скорректированное число инвестиционных инструментов вновь обозначим – m . запишем общепринятые ограничения:

$(w_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m)$, где w_i – вес i -го инструмента.

$$\sum_{i=1}^m w_i = 1. \quad (3)$$

Веса инвестиционных инструментов определим пропорционально прогнозной величине доходности, полученной с помощью прогностических моделей. С этой целью находим сумму прогнозов доходностей:

$$S = \sum_{i=1}^m D(x)_i \quad (4)$$

Тогда веса инвестиционных инструментов можно определить из выражения:

$$w_i = \frac{D(x)_i}{S} \quad (5)$$

Таким образом, мы получаем оптимальный инвестиционный портфель на текущий момент времени – для k -го года. Обработав все временные интервалы из q_3 , получаем серию точек $(D(x), R_s)$, где R_s – уровень риска, по которой строим модель «Доходность-риск». [3].

Предложенный подход был апробирован для формирования инвестиционных стратегий на мировых фондовых рынках [7]. По данным о доходности казначейских векселей, обыкновенных акций, долгосрочных государственных и корпоративных облигаций и о изменении индекса потребительских цен за 1996÷2013 гг. были построены одновременные и прогностические модели. Данные за 2014÷2022 гг. были зарезервированы для финальной апробации подхода.

1. Корреляционный анализ показал, что доходность государственных и корпоративных облигаций очень тесно коррелирует между собой.

2. Получены модели для прогноза:

- а) доходности по казначейским билетам. Заблаговременность прогноза один год;

- б) изменения индекса потребительских цен, который отражает уровень инфляции в США.

3. В соответствии с портфельной теорией по вычисленным оценкам ожидаемой доходности и уровня риска построена диаграмма рассеяния (для 2013 года (см. рис.1)).

Рисунок 1 - Диаграмма рассеяния для 2013 года

Полученные результаты полностью соответствуют общепринятым представлениям: минимальное значение по ожидаемой доходности и по риску на указанном выше интервале времени показали казначейские векселя, а максимум – обыкновенные акции, промежуточные значения занимают облигации обоих типов.

Модель «Доходность-риск» имеет вид:
 $Dx = 0,64Rs; \quad R^2 = 0,93.$

(6),

где Dx – доходность, Rs – риск.

Синтезированная модель прогноза доходности была апробирована на данных 2014÷2022 гг.

Прогнозные значения доходности по казначейским векселям в рассматриваемом промежутке времени положительны и коррелируют с историческими данными на удовлетворительном уровне $r = 0,67$. Здесь r – коэффициент корреляции.

Таким образом, оба исследованных подхода на базе портфельного анализа и на основе гибридной системы моделей согласовано рекомендуют приобретать казначейские векселя.

4. Результаты и обсуждение

Основываясь на описанных выше методах и материалах, были разработаны методические рекомендации по прогнозированию урожайности сельскохозяйственных культур. Их непосредственное внедрение в практическую деятельность предприятий АПК будет способствовать формированию эффективных инновационных стратегий их развития.

Представленные ниже модели строились по статистическим данным о динамике урожайности ряда сельскохозяйственных культур за период с 1996 по 2022 гг. с временным интервалом один год. Источниками для их получения стал ряд официальных сайтов, предоставляющих информацию об инвестиционно-финансовых рынках [11, 12, 13].

Исходная выборка исторических данных в хронологическом порядке делится на две непересекающиеся подвыборки: обучающую – q_1 и проверочную – q_2 . В качестве входных переменных используются цены по изучаемым культурам: зерновые и зернобобовые (Y), сахарная свекла (S), подсолнечник (P), картофель (Kr) и овощи (O).

На обучающей подвыборке осуществляется синтез прогностических моделей оптимальной сложности. А именно, на q_1 отыскиваются неизвестные коэффициенты претендентов, затем построенные модели верифицируются по качеству прогноза на q_2 .

Первоначально, для оценки взаимосвязи между перечисленными выше сельскохозяйственными культурами был проведен корреляционный анализ, из которой следует, что динамика урожайности всех

изучаемых культур тесно коррелирует друг с другом за исключением урожайности картофеля.

Формирование гибридной системы моделей прогностического типа осуществляется в два этапа.

На первом этапе были разработаны модели прогнозирования.

Следуя Э. Харвею [9] и К. Доугерти [5], для изучаемых культур была построена система одновременных моделей прогнозирования. Так, для прогнозирования урожайности зерновых и зернобобовых одновременную модель в общем виде можно представить следующим образом:

$$Y(k) = a(0) + a(1) \times S(k) + a(2) \times P(k) + a(3) \times Kr(k) + a(4) \times O(k) \quad (7),$$

где k – номер временного периода.

Такая постановка задачи прогнозирования, по мнению авторов, представляется вполне обоснованной, так как изучаемые сельскохозяйственные культуры (в обобщенном смысле) функционируют «в одной» среде и, следовательно, могут демонстрировать устойчивые статистические связи. Наличие таких связей, в свою очередь, позволяет синтезировать модели пригодные для прогнозирования.

Для каждой сельскохозяйственной культуры были построены модели представленного выше вида. Для этого потребовалось идентифицировать неизвестные коэффициенты и исключить из рассмотрения те слагаемые из первоначальной структуры, у которых погрешности коэффициентов, вычисленных с уровнем доверительной вероятности в 95%, оказались больше модулей самих коэффициентов.

Затем, располагая некоторым набором значений цен сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и овощей, не принадлежащих обучающей выборке q_1 , была не только апробирована пригодность модели, но и рассчитаны прогнозные значения урожайности зерновых и зернобобовых культур.

Таким образом, модели такого типа (7) позволяют:

1) количественно оценить взаимозависимости между динамикой урожайности рассматриваемых сельскохозяйственных культур;

2) получить ответ на вопрос «что-если», то есть просчитать некоторые сценарии дальнейшего развития событий.

Полученные модели по известным значениям правых частей позволяют рассчитать соответствующие значения зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы, подсолнечника и овощей. Исключением является модель для прогнозирования урожайности картофеля, т.к. ее критерий качества не отвечает необходимым требованиям ($R^2 = 0,50$). В связи с чем, назовем

полученную систему слабо связанной системой одно-временных уравнений.

На втором этапе были разработаны прогностические модели оптимальной сложности.

Для более полного представления о динамике урожайности был проведен авто- и кросскорреляционный анализ для всех исследуемых сельскохозяйственных культур с лагами 1, 2, 3, 4 и 5. Проведенный корреляционный анализ показал, что порядок уравнения авторегрессии $p < 4$.

В общем виде были построены модели с лагами запаздываниями в 1-3 года по входным переменным $Y(k)$, $S(k)$, $P(k)$, $Kr(k)$, $O(k)$, начиная с уравнения:

$$Y(k) = a(0) + a(1) \times Y(k-1) + a(2) \times Y(k-2) + a(3) \times Y(k-3) + a(4) \times S(k-1) + a(5) \times S(k-2) + a(6) \times S(k-3) + a(7) \times P(k-1) + a(8) \times P(k-2) + a(9) \times P(k-3) + a(10) \times Kr(k-1) + a(11) \times Kr(k-2) + a(12) \times Kr(k-3) + a(13) \times O(k-1) + a(14) \times O(k-2) + a(15) \times O(k-3) \quad (8).$$

Не все представленные модели, пригодны для непосредственного применения в практике. Требованиям практики отвечают модели прогноза: урожайности зерновых и зернобобовых, подсолнечника и овощей. Модель для прогноза урожайности сахарной свеклы не может применяться непосредственно, т.к. критерий качества этой модели $R^2 = 0,64$.

Для повышения эффективности инвестиционных решений заменим прогностическое уравнение полученным ранее одновременным уравнением, имеющим значительно более высокое значение коэффициента детерминации. Таким образом, окончательно для практической разработки инновационных стратегий развития предприятий АПК рекомендуется применять гибридную систему моделей, содержащую как одно-временные модели, так и прогностические модели. В общем виде структура такого уравнения (для прогноза урожайности зерновых и зернобобовых культур) может быть представлена в следующем виде:

$$Y(k) = a(0) + a(1) \times Y(k-1) + a(2) \times Y(k-2) + a(3) \times Y(k-3) + a(4) \times S(k-1) + a(5) \times S(k-2) +$$

$$+ a(6) \times S(k-3) + a(7) \times P(k-1) + a(8) \times P(k-2) + a(9) \times P(k-3) + a(10) \times Kr(k-1) + a(11) \times Kr(k-2) + a(12) \times Kr(k-3) + a(13) \times O(k-1) + a(14) \times O(k-2) + a(15) \times O(k-3) + a(16) \times S(k) + a(17) \times P(k) + a(18) \times Kr(k) + a(19) \times O(k) \quad (9).$$

В рассматриваемой задаче не удалось синтезировать модель для прогноза динамики урожайности картофеля. Следовательно, дальнейший инвестиционный анализ в рассматриваемом временном интервале будет осуществляться по усеченному списку культур: зерновые и зернобобовые, подсолнечник, сахарная свекла и овощи.

Если для некоторой культуры получено несколько пригодных моделей, то в этом случае результирующий прогноз урожайности формируется посредством комбинирования прогнозов.

Заключение

На основе результатов, полученных в ходе проведенных исследований, можно сформулировать следующие выводы:

1. В процессе формирования инновационных стратегий развития предприятий АПК и принятия инвестиционных решений возникает потребность выбора из множества альтернативных вариантов наиболее оптимального. Это, в свою очередь, предполагает дальнейшее совершенствование методологии портфельного инвестирования и оценки качества вариантов инновационных стратегий развития на основе специализированного инструментария прогнозирования динамики урожайности сельскохозяйственных культур.

2. В качестве такого инструментария предложена гибридная прогностическая система, которая имеет свой алгоритм построения при помощи статистических данных за определенные временные промежутки.

3. Внедрение в практическую деятельность предприятий АПК гибридных систем моделей управления производством, полученных в ходе проведенных исследований, позволит улучшить процесс разработки инновационных стратегий их развития.

Авторы выражают признательность Давиду Арташевичу Герцековичу за подготовку и обработку статистических данных при написании данной статьи.

Библиографический список

1. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р (в ред. от 23.11.2023).
2. Бирюкова Т.В., Энкина Е.В., Ашмарина Т.И. Стратегическое планирование деятельности АПК как основа конкурентоспособности организаций // Известия ТСХА, выпуск 1, 2021. С. 87-97.
3. Герцекович Д.А., Подлиняев О.Л., Тонких А.В., Каверзина О.В. Формирование стратегии развития инвестиционной политики хозяйствующих субъектов на основе эмпирических моделей // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2019. №1(35). С.29-35.
4. Герцекович Д.А., Подлиняев О.В., Тонких А.В. Прогнозирование мировых цен на сельхозпродукцию, как инструмент оперативной корректировки инвестиционной политики хозяйствующих субъектов // Россия и Китай: вызовы глобализации, перспективы сотрудничества в сибирско-дальневосточном пространстве: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Иркутск, 2018. С. 205-212.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
6. Инвестиции в России. 2021: Стат. сб. / Росстат. – М., 2021. – 273 с.
7. Подлиняев О.Л., Герцекович Д.А., Ларин С.Н. Инструментарий прогнозирования биржевых цен и его использование для разработки стратегий развития хозяйствующих субъектов в условиях санкционных ограничений на примере агрохолдинга «Саянский бройлер» // «Финансовая экономика». 2019. №1. Часть 4. С.521-524.
8. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 1040 с.
9. Harvey Andrew C. The Econometric Analysis of Time Series. LSE handbooks in economics London School of Economics handbooks in economic analysis: MIT Press 1990. – 387 p.
10. Markovitz H.M. Portfolio selection. J. of Finance. 1952. Vol. 7. № 1. Pp. 77-91.
11. Данные официального сайта инвестиционного холдинга Финам [Электронный ресурс]. Режим доступа - <http://www.finam.ru>.
12. Данные официального сайта компании Финанз [Электронный ресурс]. Режим доступа - <http://www.finanz.ru>.
13. Данные официальной платформы с доступом к финансовым рынкам Investing.com [Электронный ресурс]. Режим доступа - <https://ru.investing.com/>.

References

1. «Strategiya razvitiya agropromyshlennogo i rybohozyajstvennogo kompleksov Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda». Utverzhdena Rasporyazheniem Pravitelstva RF ot 08.09.2022 № 2567-r (v red. ot 23.11.2023).
2. Biryukova T.V., Enkina E.V., Ashmarina T.I. Strategicheskoe planirovanie deyatel'nosti APK kak osnova konkurentosposobnosti organizacij // Izvestiya TSKHA, vypusk 1, 2021. S. 87-97.
3. Gercekovich D.A., Podlinyaev O.L., Tonkih A.V., Kaverzina O.V. Formirovanie strategii razvitiya investicionnoj politiki hozyajstvuyushchih sub"ektov na osnove empiricheskikh modelej // Problemy socialno-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri. 2019. №1(35). S.29-35.
4. Gercekovich D.A., Podlinyaev O.V., Tonkih A.V. Prognozirovanie mirovyh cen na sel'hozprodukciju, kak instrument operativnoj korrekcirovki investicionnoj politiki hozyajstvuyushchih sub"ektov // Rossiya i Kitaj: vyzovy globalizacii, perspektivy sotrudnichestva v sibirsko-dalnevostochnom prostranstve: sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Irkutsk, 2018. S. 205-212.
5. Dougerti K. Vvedenie v ekonometriku. – M.: INFRA-M, 1997. – 402 s.
6. Investicii v Rossii. 2021: Stat. sb. / Rosstat. – M., 2021. – 273 s.
7. Podlinyaev O.L., Gercekovich D.A., Larin S.N. Instrumentarij prognozirovaniya birzhevnyh cen i ego ispol'zovanie dlya razrabotki strategij razvitiya hozyajstvuyushchih sub"ektov v usloviyah sankcionnyh ogranichenij na primere agroholdinga «Sayanskij brojler» // «Finansovaya ekonomika». 2019. №1. CHast 4. S.521-524.
8. SHarp U., Aleksander G., Bejli Dzh. Investicii. – M.: INFRA-M, 2016. – 1040 s.
9. Harvey Andrew C. The Econometric Analysis of Time Series. LSE handbooks in economics London School of Economics handbooks in economic analysis: MIT Press 1990. – 387 p.
10. Markovitz H.M. Portfolio selection. J. of Finance. 1952. Vol. 7. № 1. Pp. 77-91.
11. Dannye oficialnogo sajta investicionnogo holdinga Finam [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa - <http://www.finam.ru>.
12. Dannye oficialnogo sajta kompanii Finanz [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa - <http://www.finanz.ru>.
13. Dannye oficialnoj platformy s dostupom k finansovym ryнкam Investing.com [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa - <https://ru.investing.com/>.